

УДК 616.391-053.2:577.161.2

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ

ФАЗЫЛ МӨЛДІР ФАЗЫЛҚЫЗЫ

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия»
Шымкент, Казахстан

РАХМАТУЛЛАЕВА САИДА АНАРКУЛОВНА

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия»
Шымкент, Казахстан

ШАРДАРБЕК БАЛНҰР НҰРЖАНҚЫЗЫ

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия»
Шымкент, Казахстан

МУСУРМАНОВА РАХИМА ШАВКАТҚЫЗЫ

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия»
Шымкент, Казахстан

ЕШИМБЕТОВА ДИЛДОРА ДАМИРОВНА

Научный руководитель, ассистент, АО «Южно Казахстанская медицинская академия»,
Шымкент, Казахстан

***Аннотация.** Дефицит витамина D у детей является одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии. Высокая распространенность гиповитаминоза D отмечается как в мире, так и в Казахстане. Недостаточность витамина D ассоциирована не только с нарушением минерализации костной ткани и развитием рахита, но и с изменениями иммунной, эндокринной и нервной систем. В статье представлены современные данные о биологической роли витамина D, распространенности дефицита среди детей, факторах риска, современных методах диагностики и профилактики. Проведен анализ международных рекомендаций и научных публикаций 2021–2025 гг. Представлены результаты собственного исследования обеспеченности витамином D у детей школьного возраста в Казахстане.*

***Ключевые слова:** витамин D, дети, гиповитаминоз D, рахит, профилактика, педиатрия, Казахстан, холекальциферол.*

Введение. В последние десятилетия проблема дефицита витамина D приобрела глобальный характер. По данным международных исследований, недостаточность витамина D выявляется более чем у 1 млрд человек во всем мире [1].

Среди детей распространенность гиповитаминоза D варьирует от 20 до 80% в зависимости от региона проживания, питания и уровня инсоляции [2].

Витамин D играет важную роль не только в регуляции кальций-фосфорного обмена, но и в функционировании иммунной, эндокринной и нервной систем [3].

Современные исследования подтверждают связь дефицита витамина D с повышенной частотой инфекционных заболеваний, ожирения, аутоиммунных нарушений и когнитивных расстройств у детей [4].

Согласно современным исследованиям, в США недостаточность витамина D выявляется примерно у 15,4% детей и подростков [6].

В странах Европа распространенность гиповитаминоза D среди детей составляет от 30 до 70% [2]. Наиболее высокая частота дефицита витамина D отмечается в северных широтах,

что связано с недостаточной инсоляцией в течение значительной части года. Повышенный риск также наблюдается у детей с ожирением, поскольку витамин D депонируется в жировой ткани и становится менее доступным для организма.

Особенно уязвимой группой являются подростки, у которых потребность в витамине D возрастает в период интенсивного роста. Низкая физическая активность и недостаточное пребывание на свежем воздухе также способствуют развитию гиповитаминоза D. Кроме того, высокий риск дефицита отмечается у детей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек, поскольку данные состояния нарушают процессы всасывания, метаболизма и активации витамина D [2].

Пандемия COVID-19 дополнительно способствовала росту распространенности дефицита витамина D вследствие снижения пребывания детей на открытом воздухе [7].

Особую актуальность проблема имеет для Казахстана. Географические особенности страны, длительный зимний период, недостаточная инсоляция и особенности питания способствуют широкому распространению дефицита витамина D среди детского населения [5].

В 2025 году был опубликован систематический обзор «Vitamin D Deficiency in Kazakhstani Children: Insights from a Systematic Review and Meta-Analysis», включивший данные 11 исследований и 1396 детей. Авторы установили, что дефицит витамина D выявлялся у 56% детей, а среди младенцев показатель достигал 65% [3,5]. При этом значимых различий между здоровыми детьми и детьми с хроническими заболеваниями обнаружено не было. Наиболее неблагоприятные показатели регистрировались в северных регионах Казахстана, у детей раннего возраста и у подростков в зимний период.

Казахстанские исследователи связывают низкую обеспеченность витамином D с недостаточным потреблением рыбы и молочных продуктов, ограниченным пребыванием детей на солнце, высокой учебной нагрузкой и широким использованием цифровых устройств.

Основными факторами риска развития дефицита витамина D у детей являются недостаточная инсоляция, проживание в северных широтах, несбалансированное питание, ожирение, малоподвижный образ жизни, заболевания желудочно-кишечного тракта, недоношенность, темный фототип кожи и длительное использование солнцезащитных средств. Современные исследования также показывают связь между длительным экранным временем и повышенным риском гиповитаминоза D у детей.

Цель исследования. Изучить распространенность дефицита витамина D у детей школьного возраста, определить основные факторы риска гиповитаминоза D и оценить современные подходы к диагностике и профилактике дефицита витамина D у детей на основании анализа международных рекомендаций и результатов собственного исследования.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе городской детской поликлиники г. Шымкент в период с января по декабрь 2024 года.

Проведено одномоментное проспективное исследование с участием 120 детей школьного возраста от 7 до 14 лет.

В исследование включались дети в возрасте от 7 до 14 лет при отсутствии тяжелых хронических заболеваний и наличии информированного согласия родителей на участие ребенка в исследовании. Критериями исключения являлись заболевания почек и печени, наследственные нарушения кальций-фосфорного обмена, прием препаратов витамина D в лечебных дозах в течение последних 3 месяцев, а также острые инфекционные заболевания на момент обследования.

Всем детям проводилось комплексное обследование, включавшее клинический осмотр, анкетирование родителей, антропометрические измерения и определение уровня 25-гидроксивитамина D [25(OH)D] в сыворотке крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Оценка обеспеченности витамином D осуществлялась в соответствии с международными клиническими рекомендациями: уровень менее 20 нг/мл расценивался как

дефицит витамина D, показатели от 20 до 30 нг/мл — как недостаточность, а уровень выше 30 нг/мл — как нормальная обеспеченность витамином D [1].

Дополнительно в ходе исследования анализировались продолжительность пребывания детей на солнце, уровень физической активности, особенности питания, длительность использования цифровых устройств, а также частота острых респираторных заболеваний в течение года.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования установлено, что обеспеченность витамином D среди обследованных детей школьного возраста находилась на недостаточном уровне. Нормальная концентрация витамина D в сыворотке крови была выявлена только у 32 детей, что составило 26,7% от общего числа обследованных. У большинства детей отмечались различные степени гиповитаминоза D: недостаточность витамина D диагностирована у 51 ребенка (42,5%), а выраженный дефицит — у 37 детей (30,8%). Таким образом, более 70% обследованных школьников имели сниженные показатели обеспеченности витамином D, что свидетельствует о высокой распространенности данной проблемы среди детского населения.

Средний уровень 25-гидроксивитамина D [25(OH)D] в сыворотке крови составил $24,1 \pm 5,6$ нг/мл, что соответствует состоянию недостаточности витамина D. Полученные данные подтверждают наличие выраженной тенденции к снижению обеспеченности витамином D у детей школьного возраста, особенно в условиях недостаточной инсоляции и низкой физической активности.

При анализе клинических проявлений установлено, что у детей с дефицитом витамина D достоверно чаще регистрировались частые острые респираторные инфекции, повышенная утомляемость, снижение физической активности, нарушения сна и жалобы на мышечную слабость. Многие дети отмечали общую слабость, снижение работоспособности, сонливость в дневное время и трудности концентрации внимания во время учебного процесса. У части обследованных выявлялись жалобы на боли в мышцах и костях, особенно после физической нагрузки.

Анализ факторов образа жизни показал, что длительное использование цифровых устройств является одним из значимых факторов риска гиповитаминоза D. Дети, проводившие за компьютерами, планшетами и смартфонами более 5 часов в сутки, имели статистически более низкие показатели витамина D по сравнению с детьми, экранное время которых не превышало 2 часов в сутки ($p < 0,05$). Вероятно, это связано с уменьшением времени пребывания на открытом воздухе и снижением физической активности.

Также установлена достоверная связь между низким уровнем физической активности и снижением концентрации 25(OH)D в сыворотке крови. Дети, редко занимающиеся спортом и проводящие большую часть времени в помещении, значительно чаще имели признаки дефицита витамина D. Дополнительный анализ показал, что недостаточное употребление рыбы, молочных продуктов и других источников витамина D также ассоциировалось со снижением его уровня в организме.

Полученные результаты сопоставимы с данными международных исследований, согласно которым распространенность дефицита витамина D среди детей колеблется от 30 до 80% в зависимости от региона проживания, климатических условий и образа жизни [2]. Результаты нашего исследования также соответствуют данным систематического обзора казахстанских исследований, согласно которому распространенность дефицита витамина D среди детей Казахстана достигает 56% [3]. Это подтверждает актуальность проблемы гиповитаминоза D среди детей Казахстана и необходимость разработки эффективных профилактических мероприятий.

Обсуждение. Результаты проведенного исследования подтверждают высокую распространенность дефицита и недостаточности витамина D среди детей школьного возраста. Полученные данные сопоставимы с результатами международных исследований и исследованиями, проведенными в Казахстане и других странах с недостаточным уровнем инсоляции [3]. Высокая частота гиповитаминоза D среди детей обусловлена сочетанным влиянием климатических, социальных и поведенческих факторов.

Одним из ведущих факторов риска является недостаточное пребывание детей на солнце. Современный образ жизни школьников характеризуется снижением уровня физической активности, длительным пребыванием в закрытых помещениях и увеличением времени использования цифровых устройств. Это особенно актуально в условиях урбанизации и высокой учебной нагрузки, когда дети проводят большую часть дня в школе или дома за компьютером. Ограничение пребывания на открытом воздухе приводит к снижению естественного синтеза витамина D в коже под воздействием ультрафиолетового излучения.

Существенную роль играет и характер питания. В рационе многих детей отмечается недостаточное потребление рыбы, яиц, молочных продуктов и других пищевых источников витамина D. В Казахстане проблема усугубляется сезонными климатическими особенностями, длительным зимним периодом и недостаточной солнечной активностью в ряде регионов страны, особенно в северных областях.

Особое внимание заслуживает выявленная связь между дефицитом витамина D и повышенной частотой острых респираторных инфекций. Современные научные данные подтверждают участие витамина D в регуляции иммунного ответа и поддержании нормального функционирования врожденного и адаптивного иммунитета. Недостаточность витамина D может способствовать повышению восприимчивости детей к вирусным и бактериальным инфекциям, а также увеличению длительности и тяжести заболеваний.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки комплексных профилактических программ, направленных на раннее выявление и коррекцию гиповитаминоза D у детей. Важными направлениями профилактики являются повышение информированности родителей и медицинских работников, формирование здорового образа жизни, увеличение физической активности детей, рациональное питание и профилактическое применение препаратов холекальциферола у детей групп риска.

Кроме того, существует необходимость разработки национальных клинических рекомендаций по диагностике, профилактике и коррекции дефицита витамина D у детей с учетом климатических и региональных особенностей Казахстана. Внедрение скрининговых программ и образовательных мероприятий может способствовать снижению распространенности гиповитаминоза D и улучшению состояния здоровья детского населения.

Заключение. Дефицит витамина D является одной из наиболее распространенных медико-социальных проблем современной педиатрии. Результаты проведенного исследования показали, что более двух третей обследованных детей школьного возраста имеют недостаточность или дефицит витамина D, что свидетельствует о высокой распространенности гиповитаминоза D среди детского населения Казахстана.

Недостаточная обеспеченность витамином D ассоциируется не только с нарушением кальций-фосфорного обмена и риском развития рахита, но и с повышенной частотой инфекционных заболеваний, снижением физической активности, повышенной утомляемостью и ухудшением общего состояния здоровья детей. Существенное влияние на развитие гиповитаминоза D оказывают низкая физическая активность, длительное использование цифровых устройств, ограниченное пребывание на солнце и несбалансированное питание.

Полученные результаты подтверждают необходимость ранней диагностики нарушений обеспеченности витамином D у детей, особенно в группах высокого риска. Важное значение имеют своевременные профилактические мероприятия, включающие рациональное питание,

достаточное пребывание на свежем воздухе, увеличение физической активности и профилактическое применение холекальциферола в возрастных дозировках.

Для снижения распространенности дефицита витамина D необходимы совершенствование программ общественного здравоохранения, разработка национальных рекомендаций и проведение образовательной работы среди родителей и медицинских работников. Комплексный подход к профилактике гиповитаминоза D позволит улучшить показатели здоровья детей, снизить риск развития хронических заболеваний и повысить качество жизни детского населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Demay M.B., Pittas A.G., Bikle D.D. [и др.]. Vitamin D for the prevention of disease: an Endocrine Society clinical practice guideline // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* – 2024. – Vol. 109, № 8. – P. 1907–1947. – DOI: 10.1210/clinem/dgae290.
2. Holick M.F. Vitamin D deficiency // *N. Engl. J. Med.* – 2007. – Vol. 357, № 3. – P. 266–281. – DOI: 10.1056/NEJMra070553.
3. Karibayeva I., Bilibayeva G., Yerzhanova A. [и др.]. Vitamin D deficiency in Kazakhstani children: insights from a systematic review and meta-analysis // *Medicina.* – 2025. – Vol. 61, № 3. – P. 428. – DOI: 10.3390/medicina61030428.
4. Pilz S., Pludowski P., Kraus D.A. [и др.]. The 2024 Endocrine Society guideline on vitamin D: comprehensive summary and critical appraisal // *Nutrients.* – 2026. – Vol. 18, № 9. – P. 1472. – DOI: 10.3390/nu18091472.
5. Rios-Leyvraz M. [и др.]. Serum 25-hydroxyvitamin D threshold and risk of rickets in young children // *Eur. J. Nutr.* – 2024. – Vol. 63. – P. 673–695. – DOI: 10.1007/s00394-023-03299-2.
6. Das R.K., Bahrani E. Recreational screen time and vitamin D deficiency among children and adolescents in the US // *Pediatr. Res.* – 2025. – Vol. 98. – P. 52–53. – DOI: 10.1038/s41390-024-03745-9.
7. Yu X. [и др.]. Effect of pandemic-related confinement on vitamin D status among children aged 0–6 years in Guangzhou, China: a cross-sectional study // *Front. Pediatr.* – 2020. – Vol. 8. – Article 613277. – DOI: 10.3389/fped.2020.613277.